

Načrtovanje ravnanja z raziskovalnimi podatki v družboslovju

Sonja Bezjak, Irena Vipavc Brvar

FDV, 19. junij 2018

Delavnica za doktorske študente

Raziskovalni podatki

„... predstavljajo osnovno podlago za znanstveno raziskovanje in z analizo omogočajo izpeljavo teoretično ali uporabno naravnanih zaključkov.“

(Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop, Priročnik za raziskovalce, 2015, str. 1)

PUBLICATIONS AND DATA

Vir: Research data alliance meeting 2014

Različni tipi podatkov, metodologije ...

- ✓ numerični podatki, meritve,
- ✓ rezultati numeričnih modelov,
- ✓ ekonomski modeli,
- ✓ anketni podatki,
- ✓ intervjuji,
- ✓ dnevniški zapisi,
- ✓ delovna poročila,
- ✓ slike,
- ✓ grafi,
- ✓ risbe,
- ✓ besede (besedilni korpus),
- ✓ pisna gradiva,
- ✓ statistični letopisi,
- ✓ popisi prebivalstva,
- ✓ bibliografske podatkovne zbirke,
- ✓ zvočni zapisi,
- ✓ video,
- ✓ programska oprema,
- ✓ strojna oprema,
- ✓ aplikacije,
- ✓ spektri,
- ✓ senzogrami,
- ✓ lidarski podatki,
- ✓ herbariji,
- ✓ zbirke živali,
- ✓ vzorci tkiv ...

INFORMATION TYPES

Kaj pa vi ...

... kakšne podatke boste uporabili v svojem raziskovanju?

Sam jih bom zbiral.

S kakšno metodo?

Uporabil bom sekundarne podatke.

Iz katerih virov?

Življenjski krog podatkov

Kje iskati podatke

[Arhiv podatkov](#)

Podatkovno središče

Repozitorij

Katalog podatkov

Cobiss

Podatkovna revija
*Research Data Journal for the
Humanities and Social
Sciences* ([RDJ](#))

re3data.org
REGISTRY OF RESEARCH DATA REPOSITORIES

Arhiv družboslovnih podatkov

- 1997
- **nacionalno podatkovno središče za družboslovje**
- dajalci podatkov iz vseh 4 univerz, zasebnih raziskovalnih centrov, SURS ...
- 600 družboslovnih raziskav, najstarejša iz leta 1968
- cca. 700 uporabnikov letno (90 % izobraževanje, 10 % znanstveno-raziskovalni)
- član [CESSDA](#)
- [različni mednarodni projekti](#) (DwB, Foster, SEEDS, SaW, SERISS ...)

UPORABI PODATKE

PREDAJ RAZISKAVO

USPOSOBI SE

SPOZNAJ ADP

KAKO DO PODATKOV?

POIŠČI →

REGISTRIRAJ SE

→ ANALIZIRAJ

KAKO PREDATI PODATKE?

EVIDENTIRAJ →

PRIPRAVI

→ PREDAJ

 BLOG

 NOVICE

14. junij 2018
CESSDA Widening srečanje 2018

14. junij 2018
Raziskovalni dan Fakultete za družbene vede

13. junij 2018
Napredne raziskovalne metode: Kako napovedovati prihodnost?

11. junij 2018
Podatki na temo migracij v Evropi

6. junij 2018
ISCCRO'18: Nove uporabe statističnih metod za izboljšanje sveta

[Več »](#)

RECOVERY OF DATA

ADP shranjuje podatke iz preteklih raziskav za ponovno uporabo:

- zagotavlja, da so podatki ohranjeni pred tehnološko zastarelostjo in fizičnim uničenjem.

LOSS OF DATA

ADP preveri, potrdi in pripravi podatke in pripadajočo dokumentacijo raziskave za namen dolgotrajnega ohranjanja in druge rabe.

Vir: Research data alliance meeting 2014

ADP uporabnikom omogoča **enostaven dostop do podatkov** v številnih formatih.

INFORMATION TYPES

Teme/vsebina gradiv v ADP

- politika in sistemi družbene blaginje (655)
- **družba in kultura** (379)
- družbena slojevitost in skupine (175)
- delo in zaposlovanje (109)
- informiranje in komuniciranje (77)
- pravo, kriminal in pravni sistemi (50)
- zdravstvo (36)
- izobraževanje (36)
- gospodarstvo (38)
- demografija, prebivalstvo, statistika prebivalstva in popisi (28)
- naravno okolje (28)
- bivalne razmere in načrtovanje rabe prostora (17 raziskav)
- psihologija (1)
- transport, potovanje in mobilnost (8)
- trgovina, industrija in trgi (8)
- znanost in tehnika (6)
- drugo (14)

DRUŽBA IN KULTURA

DRUŽBA IN KULTURA, 177 raziskav
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, 105 raziskav
DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci, 35 raziskav
DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta, 11 raziskav
DRUŽBA IN KULTURA - lokalna skupnost, mestno in podeželsko življenje, 23 raziskav
DRUŽBA IN KULTURA - poraba časa, 7 raziskav
DRUŽBA IN KULTURA - prosti čas, turizem in šport, 11 raziskav
DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote, 10 raziskav

Seznam spremenljivk

	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values
1	v101	Numeric	1	0	Se počutite varno ali ogroženo?	{1, varno}...
2	v102a	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - uničevanje okolja	{1, sploh ne}...
3	v102b	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - naravne in tehnološke nesreč	{1, sploh ne}...
4	v102c	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - vojaške grožnje s strani drugi	{1, sploh ne}...
5	v102d	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - zaostajanje znanosti in tehno	{1, sploh ne}...
6	v102e	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - razprodaja državnega premož	{1, sploh ne}...
7	v102f	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - prometne nesreče	{1, sploh ne}...
8	v102g	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - kriminal	{1, sploh ne}...
9	v102h	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - mamila, narkotiki	{1, sploh ne}...
10	v102i	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - begunci in ilegalni priseljenci	{1, sploh ne}...
11	v102j	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - spori s sosednjimi državami	{1, sploh ne}...
12	v103a	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - gospodarski problemi	{1, sploh ne}...
13	v103b	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - terorizem	{1, sploh ne}...
14	v103c	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - skrajni nacionalizem	{1, sploh ne}...
15	v103d	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - notranjepolitična nestabilnost	{1, sploh ne}...
16	v103e	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - konflikti na ozemlju nekdanje	{1, sploh ne}...
17	v103f	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - brezposelnost	{1, sploh ne}...

Mikro podatki

	v101	v102a	v102b	v102c	v102d	v102e	v102f	v102g	v102h	v102i	v102j	v103a	v103b
1	1	3	3	2	4	3	3	3	3	3	4	3	2
2	1	4	3	1	3	2	2	2	2	3	2	3	1
3	1	4	3	1	2	3	4	4	3	3	3	4	1
4	1	2	3	1	3	3	4	4	4	3	1	4	1
5	1	3	4	2	3	2	4	4	2	4	2	3	1
6	9	1	1	1	1	1	3	3	4	3	1	1	1
7	1	3	4	2	4	4	2	4	3	2	3	3	2
8	1	2	3	1	2	4	4	3	4	3	2	3	1
9	1	4	4	1	3	2	3	2	2	1	1	2	1
10	1	4	3	1	3	2	4	3	3	1	2	3	3
11	1	1	1	1	4	2	4	3	3	2	3	3	2
12	1	2	3	1	3	2	2	3	3	1	1	3	1
13	1	3	2	1	4	3	4	3	3	2	2	3	1
14	1	3	3	2	3	.	4	4	4	3	2	3	2
15	1	4	2	.	3	.	4	3	4	2	2	3	2
16	1	2	3	1	3	2	4	1	2	2	1	3	1
17	1	3	3	1	2	3	3	3	3	2	1	.	2
18	9	4	3	.	3	3	4	4	4	3	2	2	1

1.01 Če razmišljate o trenutnem družbenem in političnem položaju, ali se na splošno počutite varno ali ogroženo? (en odgovor)

1 - varno

2 - ogroženo

9 - ne vem, ne morem oceniti, b.o.

1.02 Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da ti dejavniki varnost Slovenije sploh ne ogrožajo, 2 - malo, 3 - srednje in 4, da ti dejavniki varnost Slovenije zelo močno ogrožajo. (en odgovor v vsaki vrsti)

	sploh ne 1	malo 2	srednje 3	zelo močno 4	ne vem, b.o. 9
a) uničevanje okolja	1	2	3	4	9
b) naravne in tehnološke nesreče	1	2	3	4	9
c) vojaške grožnje s strani drugih držav	1	2	3	4	9

Kaj so metapodatki v ADP?

- ✓ **Avtor**
- ✓ **Producent**
- ✓ **Finančna podpora**
- ✓ **Serija**
- ✓ **Vsebinska področja**
- ✓ **Povzetek**
- ✓ **Čas zbiranja podatkov**
- ✓ **Časovno pokritje**
- ✓ **Geografsko pokritje**
- ✓ **Enota za analizo**
- ✓ **Populacija**
- ✓ **Kdo je opravil zbiranje podatkov**
- ✓ **Tip vzorca**
- ✓ **Uteževanje**
- ✓ **Citiranje**
- ✓ **Sorodne raziskave**
- ✓ **Vprašalniki in povezano gradivo**

Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

Opis raziskave

Opis podatkov

Spremna gradiva

Pregledovalnik Nesstar

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI1209

Glavni avtor(ji):

Kurdija, Slavko
Toš, Niko

[Ostali \(strokovni\) sodelavci »](#)

Izdelal datoteko podatkov:

CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Finančna podpora:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Serija:

• [PB/Politbarometer, Slovenija Več »](#)

Pravila uporabe in dostop do podatkov v ADP

<https://www.adp.fdv.uni-lj.si/uporabi/kako/pravila/>

Dostop do podatkov in gradiv je določen s [Politikami digitalne hrambe v ADP](#).

Vrste dostopa v ADP:

- **Prosti dostop** (ni potrebno registrirati, uporaba omejena z zakonodajo, etičnimi pravili in avtorskimi pravicami)
- **Standarden dostop** (registracija, analiza in prenos podatkov, v celoti anonimizirani podatki – **PublicUseFile**)
- **Dostop pod posebnimi pogoji:** potrebno dovoljenje izvirnih avtorjev ker:
 - podatki morda niso v celoti anonimizirani – **ScientificUseFile**,
 - datoteka je pod embargom,
 - datoteka dostopna le naročniku in izvirnim avtorjem.

Poleg običajne registracije je potrebno izpolniti „**Vlogo za dostop do gradiva na zahtevo**“, ki se jo na ADP pošlje po elektronski pošti

- Vlogo obravnava *Komisija za zaščito zaupnosti ADP*, ki lahko odobri dostop do podatkov na dva načina:
 - dostop preko varne povezave
 - dostop v varni sobi (v prostorih ADP, t.i. Secure Use File – ScUF)

Kako do podatkov na ADP?

SPLETNA STRAN

www.adp.fdv.uni-lj.si

NESSTAR

<http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/>

The image shows two overlapping screenshots. The left one is the main website 'ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV' with a search bar and a list of studies. The right one is the 'Catalog of ADP in Nesstar' webview, which provides more details about the studies and includes a warning about data analysis.

Seznam raziskav po šifri raziskave

ID raziskave	Naslov raziskave, vsebinska področja	Dostop
AA	Alpe - Jadran regije vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta, izdelek: C.JIM	nesstar
ABR97	Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve 1997 vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, izdelek: C.JMMK	nesstar
ADPUSE16	Anketa o zadovoljstvu uporabnikov ADP, 2016 vsebinsko področje: INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE, izdelek: None	nesstar
ADS	Anketa o delovni sili: Opis serije serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelek: SURS	nesstar

Kaj najdeš na spletni strani?

- ✓ Opis raziskave
- ✓ Opis podatkov
- ✓ Povezana gradiva in objave

Kaj najdeš na Nesstar-ju?

- +
- ✓ Omogoča analizo preko spleta

Kako do podatkov?

http://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/gradiva/Vodic_po_Nesstarju.pdf
<http://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.html>

Citiranje podatkov

Navodila za pisanje in oblikovanje strokovno-znanstvenih del FDV

Tip objave	Prva navedenka v besedilu	Vse naslednje navedenke v besedilu	Navajanje v seznamu virov	Dodatna pojasnila
Podatki iz podatkovnega arhiva	(Pew Hispanic Center, 2006)	(Pew Hispanic Center, 2006)	Pew Hispanic Center. (2006). <i>Changing faiths: Latinos and the transformation of American religion (Hispanic religion survey)</i> [Podatkovna datoteka]. Dostopno prek http://www.pewhispanic.org/datasets/page/2/	Naslov podatkovne zbirke napišemo v ležečem tisku.
Podatki iz podatkovnega arhiva ADP	(Hafner - Fink in Malešič, 2016)	(Hafner - Fink in Malešič, 2016)	Hafner - Fink, M. in Malešič, M. (2016). <i>Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti</i> [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SJM15. Dostopno prek http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm15/	
Podatki iz podatkovnega arhiva GESIS	(European Commission, 2015)	(European Commission, 2015)	European Commission. (2015). <i>Eurobarometer 82.4: The European Parliament, robots, gender equality, and smoking habits, November-December 2014</i> [Podatkovna datoteka]. Cologne: GESIS Data Archive. ZA5933 Različica 5.0.0. http://dx.doi.org/10.4232/1.12265	
Podatkovni portal z interaktivnimi orodji	(SURS, 2015)	(SURS, 2015)	Statistični urad Republike Slovenije [SURS]. (2015). <i>Prebivalstvo po starosti in spolu, statistične regije, Slovenija, polletno</i> [Podatkovni portal SI-STAT]. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije. Dostopno prek http://pxweb.stat.si/	
Kartografska aplikacija	(SURS, 2016)	(SURS, 2016)	Statistični urad Republike Slovenije [SURS]. (2016). <i>Indeks staranja</i> [Kartografska aplikacija STAGE]. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije. Dostopno prek http://gis.stat.si/	

Konzorcij arhivov družboslovnih podatkov

- je evropska raziskovalna infrastruktura
- države članice izvajajo med seboj podatkovne storitve za družboslovje
- namen je povezati in promovirati raziskovalne rezultate s področja družboslovja
- podpirati raziskovanje na nacionalni in mednarodni ravni

Technology

Technology is the core for realising a social data platform

Training

Training focuses on 'train the trainers' and new modes of sharing expertise

Trust

Trust is a key item in performing science and the re-use of data

Membership

Requirements, process and benefits of becoming a CESSDA ERIC Member

<https://www.cessda.eu/>

@CESSDA ERIC, 2018

Avstrija
Belgija
Češka
Danska
Finska
Francija
Grčija
Madžarska
Nemčija
Nizozemska
Norveška
Portugalska
Slovaška
Slovenija
Švedska
Švica
Velika Britanija

Mednarodni podatki

gesis

Leibniz-Institut
für Sozialwissenschaften

CESSDA

UK • DATA
ARCHIVE

ICPSR | INTER-UNIVERSITY
CONSORTIUM FOR
POLITICAL AND
SOCIAL RESEARCH
A PARTNER IN
SOCIAL SCIENCE
RESEARCH

NSD EUROPEAN ELECTION DATABASE

European Values Study

European
Social
Survey

CSES
COMPARATIVE STUDY of ELECTORAL SYSTEMS

SHARE
Survey of Health, Ageing
and Retirement in Europe
50+ in Europe

Primer mednarodnih podatkov

<http://zacat.gesis.org/webview/>

Show all studies

Eurobarometer

EVS

ISSP

Studies Eastern Europe

Election Studies Germany

Politbarometer

ISSP - The International Social Survey Programme

The International Social Survey Programme (ISSP) is a continuing annual programme of cross-national collaboration on surveys covering topics important for social science research. Since 1983 it brings together pre-existing social science projects and co-ordinates research goals, thereby adding a cross-national, cross-cultural perspective to the individual national studies. The first ISSP survey was administered in 1985/86 in six countries. At present, the ISSP has about 40 member countries all over the world.

The [GESIS ISSP web pages](#) provide background and detailed information on this series as well as up-to-date news and related resources. Each of the annual ISSP modules has an information page of its own there, with access to printable codebooks, reference questionnaires, methods reports, errata, field questionnaires, methods reports, errata, field questionnaires in original languages, and some overview information.

The integration over the participating countries and central parts of the documentation of the ISSP surveys are carried out at GESIS. The department "Data Archive and Data Analysis" of GESIS (formerly Central Archive for Empirical Social Research, ZA) is the official archive of the ISSP and thus the primary source of information on the data sets. In cooperation with ICFP/IPS, the modules of surveys from 1989-1999 were prepared by ICFP/IPS and the modules of surveys from 2000-... by GESIS. Data formats and documentation standards for surveys after 1997 result from different standards.

Show all studies

Eurobarometer

EVS

ISSP

Studies Eastern Europe

Election Studies Germany

Politbarometer

ISSP

by Year

- International Social Survey Programme: Work Orientations IV - ISSP 2015
- International Social Survey Programme: Citizenship II - ISSP 2014
- International Social Survey Programme: National Identity III - ISSP 2013
- International Social Survey Programme: Family and Changing Gender Roles IV - ISSP 2012
- International Social Survey Programme: Health and Health Care - ISSP 2011
- International Social Survey Programme: Environment III - ISSP 2010
- International Social Survey Programme: Social Inequality IV - ISSP 2009
- International Social Survey Programme 2008: Religion III (ISSP 2008)
- Religion Around the World Study of the 2008 International Social Survey Programme (ISSP)
- International Social Survey Programme 2007: Leisure Time and Sports (ISSP 2007)
- International Social Survey Programme 2006 (Role of Government IV)
- International Social Survey Programme: Work Orientation III - ISSP 2005
- International Social Survey Programme 2004: Citizenship (ISSP 2004)
- International Social Survey Programme: National Identity II - ISSP 2003
- International Social Survey Programme: Family and Changing Gender Roles III - ISSP 2002
- International Social Survey Programme 2001: Social Networks II (ISSP 2001)
- International Social Survey Programme 2000: Environment II (ISSP 2000)
- International Social Survey Programme 1999: Social Inequality III (ISSP 1999)
- International Social Survey Programme 1998: Religion II (ISSP 1998)
- International Social Survey Programme 1997: Work Orientations II (ISSP 1997)
- International Social Survey Programme 1996: Role of Government III (ISSP 1996)
- International Social Survey Programme 1995: National Identity (ISSP 1995)
- International Social Survey Programme 1994: Family and Changing Gender Roles II (ISSP 1994)
- International Social Survey Programme 1993: Environment (ISSP 1993)
- International Social Survey Programme: Social Inequality II - ISSP 1992
- International Social Survey Programme 1991: Religion (ISSP 1991)
- International Social Survey Programme 1990: Role of Government II (ISSP 1990)
- International Social Survey Programme 1989: Work Orientations I (ISSP 1989)
- International Social Survey Programme 1988: Family and Changing Gender Roles I (ISSP 1988)
- International Social Survey Programme: Social Inequality I - ISSP 1987
- International Social Survey Programme 1986: Social Networks (ISSP 1986)
- International Social Survey Programme 1985: Role of Government I (ISSP 1985)

by Module Topic

Cumulations

ISSP - The International Social Survey Programme

The International Social Survey Programme (ISSP) is a continuing annual programme of cross-national collaboration on surveys covering topics important for social science research. Since 1983 it brings together pre-existing social science projects and co-ordinates research goals, thereby adding a cross-national, cross-cultural perspective to the individual national studies. The first ISSP survey was administered in 1985/86 in six countries. At present, the ISSP has about 40 member countries all over the world.

The [GESIS ISSP web pages](#) provide background and detailed information on this series as well as up-to-date news and related resources. Each of the annual ISSP modules has an information page of its own there, with access to printable codebooks, reference questionnaires, methods reports, errata, field questionnaires in original languages, and some overview information.

The integration over the participating countries and central parts of the documentation of the ISSP surveys are carried out at GESIS. The department "Data Archive and Data Analysis" of GESIS (formerly Central Archive for Empirical Social Research, ZA) is the official archive of the ISSP and thus the primary source of information and original data for the ISSP analysis files. Starting 1997, the preparation of the data sets prepared by ASEP/IDS, and the modules of even years (1998, 2000, ...) by GESIS. Data formats and documentation standards for surveys after 1997 result from different standards.

Exploring ISSP data in ZACAT

ZACAT offers basic analysis features, online documentation and download facilities for the ISSP to registered ZACAT users. Your comments, remarks and suggestions are welcome.

You will often want to view frequencies and percentages split by country in order to compare results from different countries. To do that, select a COUNT country variable as the filter condition (click on in the menu bar).

Please note that the frequency tables produced by ZACAT are initially calculated from unweighted data. It may be advisable to weight data to increase representativeness. However, not always incorporate a common weighting scheme that can be applied to all countries of the same ISSP module. For the ISSP, we therefore STRONGLY recommend that the frequency tables of each module, for each analysed country, is mandatory when using weights!

Primer mednarodnih podatkov

<http://zacat.gesis.org/webview/>

Q1b Enjoy a paid job even if I did not need money

The screenshot shows the ZACAT web interface for the variable Q1b. The top navigation bar includes tabs for 'Show all studies', 'Eurobarometer', 'EVS', 'ISSP' (highlighted), 'Studies Eastern Europe', 'Election Studies Germany', and 'Politbarometer'. Below this is a secondary navigation bar with 'DESCRIPTION', 'TABULATION', and 'ANALYSIS' tabs. The left sidebar shows a tree view of the ISSP 2015 dataset, with 'Variable Description' expanded to show a list of variables, including Q1a through Q19. The main content area displays the variable name 'Variable v2: Q1b Enjoy a paid job even if I did not need money' and provides a 'LITERAL QUESTION' section with the text: 'Please tick one box for each statement below to show how much you agree or disagree with it, thinking of work in general. (PLEASE TICK ONE BOX ON EACH LINE)'. Below this is the specific question 'Q1b: I would enjoy having a paid job even if I did not need the money.' followed by a 9-point Likert scale from '1 Strongly agree' to '9 No answer, refused'. A 'Note' section explains that the answer categories are less pronounced than the ISSP standard. At the bottom, a 'VALUES CATEGORIES' table lists the response options and their corresponding categories.

ISSP
by Year
International Social Survey Programme: Work Orientations IV - ISSP 2015
Metadata
Variable Description
Archive and ID variables
Substantial variables
Q1a Job is a way of earning money
Q1b Enjoy a paid job even if I did not need money
Q2a Personally important: job security
Q2b Personally important: high income
Q2c Personally important: opportunities for advancement
Q2d Personally important: an interesting job
Q2e Personally important: work independently
Q2f Personally important: help other people
Q2g Personally important: a job useful to society
Q2h Personally important: decide time of work
Q2i Personally important: contact with other people
Q3 Give up job opportunities for benefit of family life
Q4 Remain in not satisfying job for benefit of family life
Q5 Past five years: discriminated against with regard to work
Q6 Reason for discrimination
Q7 Past five years: harassed at your job
Q8a Workers need trade unions
Q8b Strong trade unions bad for economy
Q9 Preference of pers work situation at present
Q10 Respondent currently working for pay
Q11 Preference: number of hours working - earning money
Q12a Apply to R's job: my job is secure
Q12b Apply to R's job: my income is high
Q12c Apply to R's job: opportunities for advancement are high
Q12d Apply to R's job: my job is interesting
Q12e Apply to R's job: can work independently
Q12f Apply to R's job: can help other people
Q12g Apply to R's job: job is useful to society
Q12h Apply to R's job: personal contact with other people
Q13a How often applies: Do hard physical work
Q13b How often applies: find work stressful
Q14a And how often applies: work at home during working hours
Q14b And how often applies: involve working on weekends
Q15 Best describes the working hours conditions
Q16 Best describes the usual working schedule
Q17 Best describes the organization of daily work
Q18 How difficult: take time off during working hours

ZA6770: International Social Survey Programme: Work Orientations IV - ISSP 2015
[ZA6770 Datafiles and Documentation download](#) (via data catalogue)

Variable v2: Q1b Enjoy a paid job even if I did not need money

LITERAL QUESTION
Q1
Please tick one box for each statement below to show how much you agree or disagree with it, thinking of work in general.
(PLEASE TICK ONE BOX ON EACH LINE)

Q1b
I would enjoy having a paid job even if I did not need the money.

1 Strongly agree
2 Agree
3 Neither agree nor disagree
4 Disagree
5 Strongly disagree
8 Can't choose
9 No answer, refused

Note:
/ VE: Compared to the ISSP standard the answer categories are less pronounced: 1. Agree, 2. Agree somewhat, 3. Neither nor, 4. Disagree somewhat, 5. Disagree.

Values	Categories
1	Strongly agree
2	Agree
3	Neither agree nor disagree
4	Disagree
5	Strongly disagree
8	Can't choose
9	No answer, refused

SUMMARY STATISTICS
Valid cases 49092
Missing cases 2576

Kvalitative raziskave

Magdalene Oral History collection | x | Clear All

Collections | Sub-Collections | **Objects**

Information & Consent Form

Consent Form

Text

Magdalene Oral History collection interview MAGOHP77 with Johanna Barrett

Reference Code: MAGOHP77
Oral History of: Johanna Barrett
Published?: No
Notes: None
Keywords: Good Shepherd Magdalene Laundry, Laundry, births in Magdalene Laundry, women in education, in education of Magdalene women

Mother and baby homes | Illegitimate births | Magdalene laundries | Oral

Text

Magdalene Oral History collection interview MAGOHP48 with Martha

Reference Code: MAGOHP48
Oral History of: Martha
Published?: No
Notes: None
Keywords: Good Shepherd Sisters, Magdalene Laundry, women in education, in education of Magdalene women

Mother and baby homes | Illegitimate births | Magdalene laundries | Oral

Text

Zakaj torej podatke objaviti?

Data Sharing and Management Snafu in 3 Short Acts

Karen Hanson, Alisa Surkis and Karen Yacobucci (2012) NYU Health Sciences Library:
<https://www.youtube.com/watch?v=N2zK3sAtr-4>

Načrtovanje ravnanja z raziskovalnimi podatki OZ. Research Data Management Planning

Expert tour guide on Data Management

About this expert tour guide

This tour guide aims to put social scientists like yourself at the heart of making their research data findable, sustainably accessible and (re)usable.

You will be guided by European experts who are - on a daily basis - busy ensuring long-term access to valuable social science datasets, available for discovery and reuse at one of the [15 CESSDA social science data archives](#). With this guide and training events throughout Europe, we want to accompany and inspire you in your travels through the research data lifecycle.

[Full table of contents ▾](#)

[CESSDA Training ↑](#)

Življenjski krog podatkov

Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki

CESSDA
Coalition of European
Social Science Data Archives

Adapt your Data Management Plan

A list of Data Management Questions based on the
Expert Tour Guide on Data Management

This CESSDA list of Data Management Questions (2017) is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

The CESSDA Expert Tour Guide on Data Management is available at <https://www.cessda.eu/DMGuide>

PLAN

Overview

Title of the project

Date of this plan

Description of the project

- What is the nature of the project?
- What is the research question?
- What is the project time line?

Origin of Data

- What kind of data will be used during the project?
- If you are reusing existing data: What is the scope, volume and format? How are different data sources integrated?
- If you are collecting new data can you clarify why this is necessary?

Principal researchers

- Who are the main researchers involved?
- What are their contact details?

Collaborating researchers (if applicable)

- What are their contact details and their roles in the project?

Funder (if applicable)

- If funding is granted, what is the reference number of the funding granted?

Data producer

- Which organisation has the administrative responsibility for the data?

Project data contact

- Who can be contacted about the project after it has finished?

Data owner(s)

- Which organisation(s) own(s) the data?
- If several organisations are involved, which organisation owns what data?

Roles

- Who is responsible for updating the DMP and making sure that it's followed?
- Do project participants have any specific roles?
- What is the project time line?

Costs

- Are there costs you need to consider to buy specific software or hardware?
- Are there costs you need to consider for storage and backup?
- Are potential expenses for (preparing the data for) archiving covered?

Adapt your DMP: Part 1

« Previous Next »

Search this guide

Search

The Data Management Plan (DMP) is an important tool to structure the research data management of your project. After working on each chapter you should be able to answer part of the questions which make up a DMP.

This is the first of six 'Adapt your DMP' sections in this tour guide. When you have finished the chapter on data management planning, you can start filling in the 'Overview of your research project' section. Below you can see what elements and corresponding questions are generally included in that section. You can select appropriate questions and answer them to adapt your own DMP.

For easy reference, we have put together a list of DMP-questions for all chapters in this tour guide. You can [view and download it](#) (CESSDA, 2017) and keep it as a reference while you are studying the contents of this guide.

- + Title of the project
- + Date and version of this plan
- + Description of the project
- + Origin of the data
- + Principal and collaborating researchers
- + Funder (if applicable)
- + Data producer
- + Project data contact
- + Data owner(s)
- + Roles
- + Costs

CESSDA Training Working Group. (2017). CESSDA Data Management Expert Guide. Bergen, Norway: CESSDA ERIC. Retrieved from <https://www.cessda.eu/DMGuide>

Življenjski krog podatkov

Osebni podatki?

Uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR)

4. člen:

V tej uredbi:

- (1) „osebni podatki“ pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (v nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki); določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika;

Uredba o varstvu osebnih podatkov. [Vir: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679)

Kakšne podatke potrebujem za raziskavo?

- (26) Načela varstva podatkov bi se morala uporabljati za vse informacije v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom. Osebne podatke, ki so bili psevdonimizirani in ki jih je mogoče z uporabo dodatnih informacij pripisati posamezniku, bi bilo treba obravnavati kot informacije o določljivem posamezniku. Pri ugotavljanju, ali je posameznik določljiv, bi bilo treba upoštevati vsa sredstva – kot je na primer izločitev –, za katera se razumno pričakuje, da jih bo upravljavec ali druga oseba uporabila za neposredno ali posredno identifikacijo posameznika. Da bi ugotovili, ali se za ta sredstva lahko razumno pričakuje, da bodo uporabljena za identifikacijo posameznika, bi bilo treba upoštevati vse objektivne dejavnike, kot so stroški identifikacije in čas, potreben zanjo, ter pri tem upoštevati razpoložljivo tehnologijo in tehnološki razvoj v času obdelave. Načel varstva podatkov zato ne bi smeli uporabljati za anonimizirane informacije, in sicer informacije, ki niso povezane z določenim ali določljivim posameznikom, ali osebne podatke, ki so bili anonimizirani na tak način, da posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ni ali ni več določljiv. Ta uredba torej ne zadeva obdelave takšnih anonimiziranih informacij, vključno z informacijami v statistične ali raziskovalne namene.

Uredba o varstvu osebnih podatkov. Vir: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679>

GDPR - prepovedi in izjeme za raziskovanje

Člen 9

Obdelava posebnih vrst osebnih podatkov

1. Prepovedani sta obdelava osebnih podatkov, ki razkrivajo rasno ali etnično poreklo, politično mnenje, versko ali filozofsko prepričanje ali članstvo v sindikatu, in obdelava genetskih podatkov, biometričnih podatkov za namene edinstvene identifikacije posameznika, podatkov v zvezi z zdravjem ali podatkov v zvezi s posameznikovim spolnim življenjem ali spolno usmerjenostjo.
2. Odstavek 1 se ne uporablja, če velja eno od naslednjega:

- (j) obdelava je potrebna za namene arhiviranja v javnem interesu, za znanstveno- ali zgodovinskoraziskovalne namene ali statistične namene v skladu s členom 89(1) na podlagi prava Unije ali prava države članice, ki je sorazmerno z zastavljenim ciljem, spoštuje bistvo pravice do varstva podatkov ter zagotavlja ustrezne in posebne ukrepe za zaščito temeljnih pravic in interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Obveščeno soglasje

- (32) Privolitev bi morala biti dana z jasnim pritrdilnim dejanjem, ki pomeni, da je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prostovoljno, specifično, ozaveščeno in nedvoumno izrazil soglasje k obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, kot je s pisno, tudi z elektronskimi sredstvi, ali ustno izjavo.

To lahko vključuje označitev okenca ob obisku spletne strani, izbiro tehničnih nastavitev za storitve informacijske družbe ali katero koli drugo izjavo ali ravnanje, ki v tem okviru jasno kaže na to, da posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, sprejema predlagano obdelavo svojih osebnih podatkov. Molk, vnaprej označena okenca ali nedejavnost zato ne pomenijo privolitve. Privolitev bi morala zajemati vse dejavnosti obdelave, izvedene v isti namen ali namene. Kadar je obdelava večnamenska, bi bilo treba privolitev dati za vse namene obdelave. Če je privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, dana na podlagi zahteve z elektronskimi sredstvi, mora biti zahteva jasna in natančna, prav tako pa ne sme po nepotrebnem ovirati uporabe storitve, za katero se zagotavlja.

Uredba o varstvu osebnih podatkov. Vir: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679>

Raziskovalna etika

Disciplinary Code of Ethics (ASA)

National Code of Ethics – Soc. Assoc.

[European Code of Research Integrity](#)

Etični kodeks Univerze v Ljubljani ([UNI-LJ](#))

Financerji – H2020 / other EC projects / grants

Znanstvene revije <-soglasje etične komisije pred objavo

Poleg zakonske velja tudi etična odgovornost v smislu prizadevanj za dobrobit in preprečevanje škode oseb, katerih podatke obdelujemo.

Etična komisija na ustanovi

- **Fakulteta za družbene vede - KOMISIJA ZA ETIKO (KER FDV)**
- Fakulteta za šport - [KOMISIJA ZA ETIČNA VPRAŠANJA NA PODROČJU ŠPORTA](#)
- Filozofska fakulteta UL - KOMISIJA ZA ETIKO ([KEFF](#))
- Pedagoška fakulteta UL - KOMISIJA ZA ETIKO ([KEPeF](#))

KER na FDV:

- sprejema vloge pedagogov, raziskovalcev in raziskovalnih sodelavcev, zaposlenih na FDV ter študentov na predlog mentorja in podaja mnenja o predlogih raziskovalnih projektov

Dokumenti KER so dostopni na intranet FDV

 Raziskovalci ▸ Dokumenti ▸ ... KOMISIJA ZA ETIKO V RAZISKOVANJU - Dokumenti za pripravo vloge ▸ Vsi dokumenti ▾

Intranet FDV Pedagogi Raziskovalci SMEUP Akreditacija programov EMAIL FDV [Preišči to mesto ..](#)

Seznam portalov FDV

Dokumenti	<input type="checkbox"/>	Vrsta	Ime	Naslov	Spremer
Dokumenti			Doc 1 - Predstavitev pristojnosti Komisije za etiko v raziskovanju		31.1.201
Zapisniki			Doc 2 - Izhodišča in kriteriji etične presoje linki		13.2.201
Seznami			Doc 2 - Izhodišča in kriteriji etične presoje	▼	26.1.201
Koledar			Doc 3 - Pravilnik o delovanju KER		31.1.201
Obvestila			Doc 4 - Vloga za etično presojo navodila za pripravo		26.1.201
Razpisi			Doc 5 - Obveščeno soglasje - navodila za pripravo		26.1.201
Razprave			Doc 5A - Obrazec za obveščeno soglasje		26.1.201
Razprave			Doc 6 - Pogosta vprašanja in odgovori		26.1.201

Kadar zbiranje podatkov vključuje udeležence

- Preveri, ali podatki, ki jih obdeluješ, zapadejo pod Uredbo o varstvu podatkov
- Ne zbiraj osebnih podatkov, ki jih ne potrebuješ
- Načrtuj v zgodnji fazi raziskovanja
- Poišči pomoč pri strokovnih službah

- Če obdeluješ osebne podatke:
 - ustrezno obvesti udeležence raziskave
 - NE POZABI: niso vsi raziskovalni podatki osebni podatki (npr. anonimizirani)

Vir: S. Summers: Research Ethics and Data Protection Legislation, 11. 4. 2018, Ljubljana ([PDF](#))

Kaj moram storiti?

- O tveganju obvestim udeleženca na jasen in nedvoumen način
- O ukrepih zoper razkritje obvestim udeleženca na jasen in nedvoumen način
- Od udeleženca pridobim soglasje za udeležbo v raziskavi
- Soglasje evidentiram, shranim ...

Elementi privolitve

- kdo bo zbiral podatke in v imenu katere organizacije oz. več njih
- namen zbiranja in obdelave podatkov (granularnost)
- kakšne podatke boste zbirali in kako jih boste uporabili
- pravica, da lahko udeleženec kadar koli prekine sodelovanje v raziskavi
- ...

Consent for data sharing

Informed consent is an ethical requirement for most research and must be considered and implemented throughout the research lifecycle, from planning to publication to sharing.

Failure to properly address issues of consent may restrict the opportunities for initial use of data, the publishing of your results and the sharing of the data.

Overview	Written or verbal consent	Consent in surveys	Consent audio-visual data	When to seek consent
Consent forms	Consent in special cases	Research without consent	Withdrawing consent	Informing participants

SHARE

<https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/legal-ethical/consent-data-sharing/consent-forms>

Primer UKDS: Model Consent Form

Informed Consent for [name of study]

Please tick the appropriate boxes Yes No

1. Taking part in the study

I have read and understood the study information dated [DD/MM/YYYY], or it has been read to me. I have been able to ask questions about the study and my questions have been answered to my satisfaction.

I consent voluntarily to be a participant in this study and understand that I can refuse to answer questions and I can withdraw from the study at any time, without having to give a reason.

I understand that taking part in the study involves [.....].

Describe in a few words how information is captured, using the same terms as you used in the information sheet, for example: an audio-recorded interview, a video-recorded focus group, a survey questionnaire completed by the enumerator, an experiment, etc.].

For interviews, focus groups and observations, specify how the information is recorded (audio, video, written notes).

For questionnaires, specify whether participant or enumerator completes the form.

For audio or video recordings, indicate whether these will be transcribed as text, and whether the recording will be destroyed.

If there is a potential risk of participating in the study, then provide an additional statement:
I understand that taking part in the study has [.....] as potential risk.

2. Use of the information in the study

I understand that information I provide will be used for [.....].

List the planned outputs, e.g. reports, publications, website, video channel etc., using the same terms as you used in the study information sheet.

Consider whether knowledge sharing and benefits sharing needs to be considered, e.g. for indigenous knowledge.

I understand that personal information collected about me that can identify me, such as my name or where I live, will not be shared beyond the study team.

At times this should be restricted to the researcher only.

Potential additional statements

i) If you want to use quotes in research outputs: I agree that my information can be quoted in research outputs.

ii) If you want to use named quotes: I agree that my real name can be used for quotes.

iii) If written information is provided by the participant (e.g. diary): I agree to joint copyright of the [DD/MM/YYYY] to [name of researcher].

3. Future use and reuse of the information by others

I give permission for the [specify the data] that I provide to be deposited in [name of data repository] so it can be used for future research and learning.

Specify in which form the data will be deposited, e.g. anonymised transcripts, audio recording, survey database, etc.; and if needed repeat the statement for each form of data you plan to deposit.

Specify whether deposited data will be anonymised, and how. Make sure to describe this in detail in the information sheet.

Specify whether use or access restrictions will apply to the data in future, e.g. exclude commercial use, apply safeguarded access, etc.; and discuss these restrictions with the repository in advance.

a) Informacijski dokument

b) Soglasje →

1. Udeležba v raziskavi

2. Uporaba podatkov za potrebe raziskave

3. Prihodnja raba podatkov in ponovna uporaba s strani drugih

Scott Summers (2018): [Gaining Informed Consent for Data Sharing](#)

1. Taking part in the study

1. Taking part in the study

I have read and understood the study information dated [DD/MM/YYYY], or it has been read to me. I have been able to ask questions about the study and my questions have been answered to my satisfaction.

I consent voluntarily to be a participant in this study and understand that I can refuse to answer questions and I can withdraw from the study at any time, without having to give a reason.

I understand that taking part in the study involves [.....].

Describe in a few words how information is captured, using the same terms as you used in the information sheet, for example: an audio-recorded interview, a video-recorded focus group, a survey questionnaire completed by the enumerator, an experiment, etc.].

For interviews, focus groups and observations, specify how the information is recorded (audio, video, written notes).

For questionnaires, specify whether participant or enumerator completes the form.

For audio or video recordings, indicate whether these will be transcribed as text, and whether the recording will be destroyed.

If there is a potential risk of participating in the study, then provide an additional statement:

I understand that taking part in the study has [.....] as potential risk.

Scott Summers (2018): [Gaining Informed Consent for Data Sharing](#)

2. Use of the information in the study

2. Use of the information in the study

I understand that information I provide will be used for [.....].

List the planned outputs, e.g. reports, publications, website, video channel etc., using the same terms as you used in the study information sheet.

Consider whether knowledge sharing and benefits sharing needs to be considered, e.g. for indigenous knowledge.

I understand that personal information collected about me that can identify me, such as my name or where I live, will not be shared beyond the study team.

At times this should be restricted to the researcher only.

Potential additional statements

- i) If you want to use quotes in research outputs: I agree that my information can be quoted in research outputs.
- ii) If you want to use named quotes: I agree that my real name can be used for quotes.
- iii) If written information is provided by the participant (e.g. diary): I agree to joint copyright of the [DD/MM/YYYY] to [name of researcher].

Scott Summers (2018): [Gaining Informed Consent for Data Sharing](#)

3. Future use and reuse of the information by others

3. Future use and reuse of the information by others

I give permission for the [specify the data] that I provide to be deposited in [name of data repository]
so it can be used for future research and learning.

Specify in which form the data will be deposited, e.g. anonymised transcripts, audio recording, survey database, etc.; and if needed repeat the statement for each form of data you plan to deposit.

Specify whether deposited data will be anonymised, and how. Make sure to describe this in detail in the information sheet.

Specify whether use or access restrictions will apply to the data in future, e.g. exclude commercial use, apply safeguarded access, etc.; and discuss these restrictions with the repository in advance.

Scott Summers (2018): [Gaining Informed Consent for Data Sharing](#)

Priporočene prosojnice za nadaljnje delo

DELAVNICA: PRAVNI IN ETIČNI VIDIKI RAVNANJA Z RAZISKOVALNIMI PODATKI, 11. 4. 2018

- Scott Summers (2018): [Research Ethics and Data Protection Legislation](#)
- Scott Summers (2018): [Gaining Informed Consent for Data Sharing](#)
- Sonja Bezjak, Irena Vipavc Brvar (2018): Praktično delo: [Oblikovanje soglasja za sodelovanje v raziskavi](#)
- Scott Summers (2018): [Storing and Securely Handling Research Data](#)

Življenjski krog podatkov

Anonimizirani podatki niso ‚osebni podatki‘

Splošna uredba EU o varstvo osebnih podatkov (GDPR), Recital 26:

- Pri ugotavljanju, ali je posameznik določljiv, bi bilo treba upoštevati vsa sredstva – kot je na primer izločitev –, za katera **se razumno** pričakuje, da jih bo upravljavec ali druga oseba uporabila za neposredno ali posredno identifikacijo posameznika. Da bi ugotovili, ali se za ta sredstva lahko razumno pričakuje, da bodo uporabljena za identifikacijo posameznika, bi bilo treba upoštevati vse objektivne dejavnike, kot so stroški identifikacije in čas, potreben zanjo, ter pri tem upoštevati razpoložljivo tehnologijo in tehnološki razvoj v času obdelave.

Anonimizirani podatki niso ‚osebni podatki‘ po GDPR

Splošna uredba EU o varstvo osebnih podatkov (GDPR), Recital 26:

- Načela varstva podatkov bi se morala uporabljati za vse informacije v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom.
- Načel varstva podatkov zato ne bi smeli uporabljati za **anonimizirane** informacije, in sicer informacije, ki niso povezane z določenim ali določljivim posameznikom, ali osebne podatke, ki so bili anonimizirani na tak način, da posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ni ali ni več določljiv. Ta uredba torej ne zadeva obdelave takšnih anonimiziranih informacij, vključno z informacijami v statistične ali raziskovalne namene.

Predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)

Osnovni pojmi

»**anonimizacija**« pomeni takšno obdelavo osebnih podatkov, da je omogočena nepovratnost identifikacije posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, tako da ni več določen ali določljiv, zlasti če ni možno, da bi se posameznika lahko identificiralo z uporabo drugih razpoložljivih osebnih podatkov;

Premisliti je potrebno tveganje razkritja posameznika: **anonimizacija** ne prinese ničelnega tveganja razkritja ...

Test je odvisen od posebnih okoliščin vsakega primera: Ali je **„razumno“** pričakovati, da ne bo prišlo do razkritja posameznika!

[Predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov -> v nadaljevanju „ZVOP-2“](#) (še ni potrjen)

Skrbnost ravnanja in presoja

Pri presoji ukrepov je pomembna **vsebina raziskave**:

- kako velika je lahko škoda, če pride do razkritja podatkov; npr. lokacije in obstoj skupin, ki so lahko izpostavljene grožnjam.
- Etična načela nalagajo, da je zaščita potrebna tudi, kadar se ravna s podatki, npr.
 - o organizacijah (podjetja, društva),
 - o arheoloških in naravnih znamenitostih, ki bi z razkritjem lahko bile izpostavljene ropanju ...

Ločimo anonimizirane in psevdononimizirane podatke

- *»Psevdonimizacija« pomeni obdelavo osebnih podatkov na tak način, da osebnih podatkov brez dodatnih informacij ni več mogoče pripisati specifičnemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, če se take dodatne informacije hranijo ločeno...;*
- **Psevdoanonimizirani podatki so osebni podatki**, podvrženi zaščiti zakonskih določil GDPR.
- Tudi z anonimiziranimi podatki smo še vedno dolžni ravnati skrbno; v okvirih pričakovanj oseb, na katere se podatki nanašajo (izraženih skozi pristanek, ali znotraj okoliščin načina pridobivanja podatkov)

Neposredni / posredni identifikatorji

ZVOP-2: **Neposredni identifikator:** *ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator,*

Tudi če odstranimo neposredne identifikatorje, je še vedno možno razkritje s posrednimi identifikatorji.

ZVOP-2: **Posredni identifikatorji:** *dejavniki, ki so značilni za fizično, fiziološko, gensko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika;*

Npr.: spol, starost, regija, poklic...

Četudi posamično ne omogočijo identifikacije, lahko v kombinaciji ali če se jih poveže z drugje dostopnimi podatki.

Npr.: anketni podatki in profil na FB.

Anonymisation methods

When anonymising, data identifiers need to be removed, generalised, aggregated or distorted. Below, best practices for anonymising quantitative and qualitative data are given.

QUANTITATIVE DATA

QUALITATIVE DATA

The best practices for anonymising quantitative data

- This may involve removing or aggregating variables or reducing the precision or detailed textual meaning of a variable;
- Aggregate or reduce the precision of a variable such as age or place of residence. As a general rule, report the lowest level of geo-referencing that will not potentially breach respondent confidentiality;
- Generalise the meaning of a detailed text variable by replacing potentially disclosive free-text responses with more general text;
- Restrict the upper or lower ranges of a continuous variable to hide outliers if the values for certain individuals are unusual or atypical within the wider group researched.

<https://www.cessda.eu/Research-Infrastructure/Training/Expert-Tour-Guide-on-Data-Management/5.-Protect/Anonymisation>

Anonymisation methods

When anonymising, data identifiers need to be removed, generalised, aggregated or distorted. Below, best practices for anonymising quantitative and qualitative data are given.

QUANTITATIVE DATA

QUALITATIVE DATA

Best practices for anonymising qualitative data

- Using pseudonyms or generic descriptors to edit identifying information, rather than blanking-out that information;
- Plan anonymisation at the time of transcription or initial write-up, (longitudinal studies may be an exception if relationships between waves of interviews need special attention for harmonised editing);
- Use pseudonyms or replacements that are consistent within the research team and throughout the project. For example, using the same pseudonyms in publications and follow-up research;
- Use 'search and replace' techniques carefully so that unintended changes are not made, and misspelt words are not missed;
- Identify replacements in text clearly, for example with [brackets] or using XML tags such as `<seg>word to be anonymised</seg>`;
- Create an anonymisation log (also known as a de-anonymisation key) of all replacements, aggregations or removals made and store such a log securely and separately from the anonymised data files.

Primer: UKDS

Developed by Katherine Powis, UK Data Service, University of Essex, UK

UK Data Service

Exercise: De-identification of qualitative data

Developed by Veerle Van den Eynden, UK Data Service, University of Essex, UK

UK Data Service

Exercise: De-identification of quantitative data

Podatkovna objava

Da bi podatkovna datoteka dobila status podatkovne objave, mora prestati postopek, ki ga je mogoče primerjati s postopkom objave znanstvenega članka (Brase et al., 2009), v katerem se zagotovi minimalne informacije in zadosti vsaj naslednjim pogoje:

- opremljenost z metapodatki,
- pregled kakovosti podatkov,
- datoteko je mogoče najti v podatkovnih bazah oz. katalogih in
- zagotovljene so bibliografske informacije, potrebne za citiranje podatkovne datoteke.

(doi:10.3233/ISU-2009-0595)

Kje lahko objavimo podatke

- + Journal supplementary material service
- + Institutional data repository
- + General purpose repository
- + Domain specific data repository
- + Trusted domain specific data repository

Za več glej poglavje [Archive & Publish](#)

Za najkakovostnejše podatke se priporoča objavo v področnem podatkovnem arhivu, ki je po možnosti nosilec certifikata zaupanja ([glej npr. priporočila OpenAIRE](#), 2016). Za družboslovne podatke se tako priporoča objavo v katerem od arhivov družboslovnih podatkov, ki so združeni v Konzorciju [CESSDA](#), katerega član je tudi slovenski [Arhiv družboslovnih podatkov](#).

Koraki predaje v ADP

Raziskovalec naj sledi naslednjim korakom:

- 1) Preveri, ali podatki ustrezajo [merilom za sprejem v arhiv](#).
- 2) Predlog za predajo lahko raziskovalec pošlje preko »[Obrazca za evidentiranje](#)«.
- 3) Dajalec izpolni »[Izjavo o izročitvi](#)«, v kateri podrobneje opiše predana gradiva in pogoje dostopa.
- 4) Raziskovalec izpolni »[Obrazec za opis raziskave](#)«.
- 5) Raziskovalec pripravi ustrezno urejene in dokumentirane podatke ter ostalo gradivo za predajo v Arhiv.

Več na http://www.adp.fdv.uni-lj.si/za_dajalce/

Merila za sprejem v ADP

Dolgotrajno shranjevanje podatkov zahteva **dodatne napore in stroške** za pripravo v obliki, ki omogoča njihovo nadaljnjo uporabo. Ti so **upravičeni ob prihranku**, ki ga predstavlja večkratna uporaba podatkov.

Merila za sprejem raziskav v ADP:

- **vsebinsko bogastvo** podatkov v smislu ustreznosti konceptualizacije in tematskega dopolnjevanja zbirke ADP,
- izpopolnjenost uporabljenih metod, celovitost in ustreznost **podatkov in dokumentacije** za nadaljnje analize,
- **dajalec avtorsko razpolaga s podatki** in je pripravljen podatke izročiti arhivu za razširjanje.

(več na: http://www.adp.fdv.uni-lj.si/za_uporabnike/izrocanje_podatkov/)

Merila: izbor v ADP na podlagi kakovosti

Prednostno se v arhiv uvrstijo:

- (1) najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne;
- (2) teoretsko ali praktično pomembne raziskave, ki zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost;
- (3) teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne.

Vir: Klasifikacija raziskav ADP po pomembnosti. Dostopno prek: http://www.adp.fdv.uni-lj.si/za_uporabnike/o_arhiviranju/klasifikacija_adp_pomembnosti/ (26.10.2016)

Ovrednotenje podatkovne objave v ADP

Prevzeti podatki (lahko) štejejo kot:

→ znanstvena objava po merilih ARRS.

2. Znanstvena monografska publikacija in drugi dokumentirani dosežki (Cobiss Tipp 2.01, 2.18, 2.20, 2.22, 2.24)

A. Znanstvena monografija (2.01) s številom strani nad 50,

- izdana v mednarodni založbi s seznama agencije ali
- izdana pri kateri koli drugi založbi (domači ali tuji), če je monografija s humanističnega področja (po vrstilu UDK) in se vrednotenje izvaja za humanistiko **160 točk.**

B. Znanstvena monografija s številom strani nad 50, ki ne ustreza kriterijem iz kategorije A,

- izdana pri tuji založbi **120 točk,**
- izdana pri domači založbi **80 točk.**

.....

H. Zaključena znanstvena zbirka podatkov (2.20) s seznama agencije **30 točk.**

PRILOGA 1 k Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 92/14 z dne 19. 12. 2014): Priloga 1: Bibliografska merila znanstvene in strokovne uspešnosti. Dostopno prek: <http://www.rrs.gov.si/sl/akti/inc/2015/Bibl-merila-Priloga1.pdf> (26.10.2016)

2.20 Zaključena znanstvena zbirka podatkov ali korpus

Elektronska zbirka podatkov, katere znanstvena pomembnost se kaže v uporabnosti za raziskovanje **širokega nabora** aplikativnih ali teoretsko osmišljenih problemov. Zbirka podatkov mora biti rezultat zaključene raziskave in **ustrezati visokim kriterijem kakovosti**, ki se jo ocenjuje na podlagi **izčrpne spremljajoče dokumentacije**. Zbirka podatkov mora biti **javno dostopna** v nacionalnem ali mednarodnem znanstvenem **podatkovnem arhivu**. Zbirka podatkov mora biti dokumentirana in dostopna v takšni obliki, da omogoča **ponovitev** objavljenih znanstvenih ugotovitev, izvedenih na njeni podlagi.

http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Tipologija_slv.pdf

[Tipologija dokumentov/del=2.20 \(zaključena znanstvena zbirka podatkov ali korpus\)](#)

Kontakt

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede
Arhiv družboslovnih podatkov
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana

www.adp.fdv.uni-lj.si

arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

[Arhiv.Druzboslovnih.Podatkov](https://www.facebook.com/Arhiv.Druzboslovnih.Podatkov)

[@ArhivPodatkov](https://twitter.com/ArhivPodatkov)

Univerza v Ljubljani

cessda saw

cessda